

2-ТОМ, 5-СОН

УДК: 336.71. 336.761

ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

Юлдашева Умида Бахром кизи

Студентка 2 курса, 208 группы, факультета Экономика
в Национальном исследовательском университете "Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

Темирханова Муьтабар Жураевна

Научный руководитель, Dsc, доцент,
заведующая кафедры Бухгалтерский учет и аудит

mutabarchik@mail.ru

***Аннотация.** В статье исследованы этапы организации службы внутреннего аудита и его развития, нормативно-правовые основы организации службы внутреннего аудита и его место в корпоративном управлении, зарубежный опыт деятельности внутреннего аудита и методологические основы его применения. Исходя из задач исследования изложены теоретические результаты и выводы.*

***Ключевые слова:** эконометрический, эмпирический анализ, ценные бумаги, внутренний аудит, финансово кредитная сфера, экономика.*

Анализ исследования показали, что потребность к внутреннему аудиту в первую очередь появляется на крупных предприятиях. Высшее руководство не может контролировать ежедневную деятельность предприятия и низших уровней управленческих структур. Внутренний аудит обеспечивает информацией об их деятельности и заверяет достоверность отчетов менеджеров.

В литературе по данной отрасли и нормативно-правовых документах даны определения и комментарии к понятию внутренний аудит. По определению, данному международным Институтом внутренних аудиторов (The institute of internal auditors), «Внутренний аудит – это деятельность выдачи независимых, объективных гарантий и консультаций, направленных на усовершенствование деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации в осуществлении системного и последовательного подхода к управлению рисками в ее деятельности, оценке эффективности и улучшению процессов управления, контроля и корпоративного управления». [1]

2-TOM, 5-SON

По мнению К.Б.Ахмаджонова “Внутренний аудит – считается независимой системой, предоставляющей объективные гарантии и консультации, направленные на повышение финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечение правильности бухгалтерских данных внутреннего аудита и организации эффективной системы внутреннего контроля на предприятии”. [2]

В процессе научного исследования разработано авторское определение понятия «внутренний аудит» и согласно ему внутренний аудит был раскрыт в качестве деятельности по управлению рисками, достоверности и эффективности систем внутреннего контроля, в частности, деятельности, организованной для оценки практики корпоративного управления на регулярной и независимой основе, на базе общепринятых международных и национальных стандартов в сфере внутреннего контроля.

По нашему мнению, правовые основы организации службы внутреннего аудита целесообразно установить в следующем виде (рис. 1).

В процессе исследования нами в целях дальнейшего повышения эффективности службы внутреннего аудита и обеспечения непосредственного использования внешними аудиторами результатов работы службы внутреннего аудита разработан проект национальных стандартов аудиторской деятельности «Использование работы службы внутреннего аудита» и предложен для внедрения в практику.

2-TOM, 5-SON

Рис. 1. Порядок формирования нормативно-правовой базы организации службы внутреннего аудита [3]

Важные аспекты зарубежного опыта по внедрению в систему внутреннего аудита хозяйствующих субъектов изложены в таблице 1.

Таблица 1. Некоторые аспекты зарубежного опыта по внутреннему аудиту[4]

	Показатели	США	Великобритания	Япония	Узбекистан
	Нормативный документ	Общепринятые стандарты аудита	Стандарты внутреннего аудита	Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних аудиторов	Положение “О службе внутреннего аудита на предприятиях” Стандарты внутреннего аудита не разработаны.
	Контролирующая организация	Совет директоров	Консультационный совет по стандарту внутреннего аудита	Совет директоров	Наблюдательный совет
	Действующий сертификат	Сертифицированный внутренний аудитор	Сертифицированный внутренний аудитор	Сертифицированные общественные бухгалтеры	Сертификат внутреннего аудитора

Применение на практике стандартов внутреннего аудита, не ограничиваясь одним только Положением «О службе внутреннего аудита на предприятиях», которое считается нормативно-правовой основой службы внутреннего аудита в Узбекистане, даст возможность для совершенствования нормативно-правовой базы в сфере внутреннего аудита.

2-TOM, 5-SON

По своей сущности, внутренний аудит имеет возможность обобщения информации и данных по всем аспектам деятельности субъекта, накопления средств для анализа, а неразрывная связь с внутренним аудитом ведет к повышению эффективности принимаемых управляющим решений.

Именно внутренний аудит считается объективным источником информации, помогающим управляющему в оценке качества выполнения принятых управленческих решений.[5] В Узбекистане следует учредить Национальный институт внутреннего аудита и привлечь в членство сотрудников служб внутреннего аудита, которые осуществляют практическую деятельность. Тогда появится возможность сдачи сотрудниками службы внутреннего аудита экзамена на получение международного сертификата внутреннего аудита (CIA-Certificate Internal Audit) и база для повышения квалификации непосредственно в развитых государствах. Это означает возможность выхода наших внутренних аудиторов на международный уровень.

В нашей стране в целях осуществления деятельности службы внутреннего аудита, повышения качества внутреннего аудита и обеспечения его правовых аспектов считаем целесообразным внесение дополнений и изменений в Положение Кабинета Министров Республики Узбекистан «О службе внутреннего аудита на предприятиях». В результате проведенных научных исследований предложено внесение изменений и дополнений в действующее Положение (таблица 2).[6]

В результате организации службы внутреннего аудита и изучения её деятельности наблюдаются некоторые недостатки и проблемы в осуществлении задач внутреннего аудита. По нашему мнению, чтобы не повторить эти недостатки в практике, целесообразно разработать и внедрить в нашей республике международный стандарт «Использование работы службы внутреннего аудита», и закрепить в законе в качестве формы деятельности внутреннего аудита.

В Республике Узбекистан система сертификации сотрудников службы внутреннего аудита осуществляется на основе утвержденного Министерством юстиции от 12 мая 2012 года за № 2361 Положения «О порядке сертификации сотрудников службы внутреннего аудита», и претенденты, путем прохождения 80-часового курса обучения, физические лица, имеющие квалификационный сертификат аудитора и налогового консультанта после успешной сдачи экзамена перед специальной комиссией Министерства финансов, общественных организаций аудиторов получают квалификационные сертификаты внутренних аудиторов. Однако, в системе сертификации сотрудников службы внутреннего аудита со стороны

2-TOM, 5-SON

общественных организаций аудиторов существуют некоторые преграды.[7]

Таблица 2.

**Предлагаемые изменения и дополнения для внесения в Положение
“О службе внутреннего аудита на предприятиях”**

Пункт Положения	В действующем Положении	В предлагаемом варианте	Результат
2. Пункт 10 3.	4. Сотрудник и службы внутреннего аудита подлежат ежегодной аттестации Наблюдательным Советом предприятия.	Проведение со стороны общественных объединений аудиторов, аттестации сотрудников службы внутреннего аудита раз в три года	Деятельность сотрудников службы внутреннего аудита контролируется через систему сертификации
6. Пункт 11 абзац 1	7. Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита и его сотрудников, установление им размеров заработной платы и других выплат по решениям Наблюдательного Совета предприятия	8. Назначение на должность руководителя службы внутреннего аудита и его сотрудников и освобождение от занимаемой должности, установление им размеров заработной платы и других выплат по решениям Наблюдательного Совета	9. Повышен возможности контроля над устранением выявленных службой внутреннего аудита недостатков и повышение роли Наблюдательного Совета
11. П	12. Результаты	Результаты проверки	Повысится

2-TOM, 5-SON

.	ункт 13-в	проверки состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия	состояния бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчетности предприятия	возможность уделения более широкого внимания налоговым отчетностям
.	14. П ункт 13-ж	15. Не существует	Отчет о результатах проверки состояния активов	Обеспечивается контроль над проведением и отражением в учёте результатов инвентаризации на основании действующего НСБУ № 19
.	17. Ра здел 18. VI II-	Не существует	Взаимосвязь службы внутреннего аудита с Общим собранием акционеров, Наблюдательным Советом	Совершенствуется система оценки результатов проверки внутреннего аудита
.	20. Ра здел 21. IX -	Не существует	Ответственность сотрудников службы внутреннего аудита	Контролируется ответственность сотрудников службы внутреннего аудита

Целесообразным внесение следующих изменений и дополнений в Положение «О порядке сертификации сотрудников службы внутреннего аудита»:

2-TOM, 5-SON

1. В пункт 12: слова абзаца четвертого «нотариально заверенной диплома» заменить словам «диплома»; слова пятого абзаца «трудовая книжка (делается копия и оригинал возвращается) или её заверенная работодателем копия» заменить словами «копии из трудовой книжки, заверенной работодателем»; слова седьмого абзаца «заверенной нотариально или сертификат» заменить словами «сертификата или настоящего сертификата»; перед словом восьмого абзаца «документ» добавить слово «копия».[8]

2. Из пункта 56 исключить слова «заверенной нотариально».

3. Слова абзаца четвертого пункта 58 «платежным документом» заменить словосочетанием «копией платежного документа».

4. Из абзаца второго пункта 72 исключить предложение «и хозяйствующему субъекту, в службе внутреннего аудита которого он работает».

Исходя из вышеизложенного, в настоящее время в Республике Узбекистан введен порядок сертификации сотрудников службы внутреннего аудита путем проведения экзамена со стороны общественных организаций аудиторов и выдачи сертификата. А сертификация внутренних аудиторов является проблемой: внутренний аудитор после прохождения 80-часового курса сдаёт документы на экзамен в общественную организацию, где проходил обучение, и в случае не сдачи экзамена, претендент должен получить обратно документы для сдачи экзамена в другой общественной организации.[9]

Общественная организация аудиторов, которая приняла на сдачу экзамена, вынуждена будет вернуть документы претендента, и при проверке документов в отношении претендента, не сдавшего экзамен в организации, не будет доказательств о сдаче документов в этой организации.[10]

Поэтому пункт 42 главы 5 Положения «О порядке сертификации сотрудников службы внутреннего аудита» должен быть изменен в следующей редакции: «В случае не сдачи экзамена претендентом заявление, поданное претендентом для участия в экзамене, и приложенные к нему документы должны быть возвращены в течение трёх рабочих дней после экзамена и копия заявления, протоколы заседаний комиссии в течение пяти лет должны храниться в общественных объединениях аудиторов».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Темирханова М.Ж., Муминов О.Г.У.. Совершенствование бухгалтерского и налогового учета и отчетности в туристических компаниях в Республике Узбекистан. В сборнике: Совершенствование налоговой политики государства в условиях глобализирующейся экономики материалы Международной научной конференции.

2-TOM, 5-SON

Редакционная коллегия: Е.Ю. Меркулова, Ю.Ю. Косенкова (ответственный редактор); Министерство образования и науки РФ, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. 2014. С. 267-275.

2. Темирханова М.Ж., Бакирова М.Ш.К. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Научные исследования в социально-экономическом развитии общества. Международная научно-практическая конференция научно-педагогических работников. 2019. С. 443-447.

3. Темирханова М.Ж., Особенности совершенствования учетной политики в туристических компаниях и национальной экономике. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 2. С. 332-341.

4. Темирханова М.Ж., Акбаров Б. Совершенствование методики организации финансового учета в туристических компаниях. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 267-273.

5. Езиев Г.Л., Темирханова М.Ж.. Развитие бухгалтерского учета в условиях модернизации экономики Республики Узбекистан. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. № 3. С. 224-231

6. Гойибназаров Ш.Г., Темирханова М.Д. Проблемы в совершенствовании и приближении к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. В сборнике: Тенденции развития мировой торговли в XXI веке. Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию учебного заведения. 2019. С. 428-432.

7. Гайибназаров Ш.Г., Кабулов А.А., Темирханова М.Ж. Совершенствование методологии организации учета объектов интеллектуальной собственности. В сборнике: Инженерная экономика и управление в современных условиях. Материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. Ответственный редактор В.В. Жильченкова. 2019. С. 406-411.

8. МЖ Темирханова. Вопросы совершенствования финансовой отчетности в туристических компаниях на основе требований международных стандартов (IAS IFRS). Бюллетень науки и практики 4 (3), 217-223

9. Темирханова М.Ж. Проблемы в совершенствовании приближения к международным стандартам отчетности финансовых результатов в туристических компаниях. Калужский экономический вестник. 2018. № 4. С. 59-61.

10. Гайибназаров Ш.Г., Темирханова М.Ж. Теоретические основы учета и анализа объектов интеллектуальной собственности при переходе к инновационному развитию. Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. № 9. С. 290-297.

